

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA ZAMONAVIY INTEGRATIV METODLARI ASOSIDA ILMIY DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK MODELI

Avazbekova Shohsanam Nurmamat qizi,
University off Business and Science o'qituvchisi
shohsanamavazbekova@gmail.com
[Tel:+998973734062](tel:+998973734062)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15664400>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tabiiy fanlarni o'qitishda integrallashgan ta'lim texnologiyalarining yaratilishi o'quvchilarning fan bo'yicha materiallarni kengroq va mustahkamroq o'zlashtirishlariga xizmat qiladi, hamda o'qituvchining katta hajmdagi ma'lumotlarni o'quvchilarga qisqa vaqt ichida yetkazisha olish imkoniyatini yaratadi. Metodlarni integratsiyalash orqali tabiiy fanlarni o'qitish orqali o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'z: Tabiiy fan, integratsiya, texnologiya, integratsiya, material, fan ta'limi, zamonaviy metod, dunyoqarash, integrative metod.

Аннотация: В данной статье утверждается, что создание интегрированных образовательных технологий в обучении естественным наукам помогает учащимся шире и эффективнее усваивать предметный материал, а также позволяет преподавателям доносить до учащихся большой объем информации за короткое время. Разработаны рекомендации по развитию научных взглядов учащихся посредством преподавания естественных наук посредством интеграции методов.

Ключевые слова: Естествознание, интеграция, технология, материал, естественнонаучное образование, современный метод, мировоззрение, интегративный метод.

Abstract: In this article, the creation of integrated educational technologies in teaching natural sciences serves students to master the material in the subject more broadly and more firmly, and also creates the opportunity for the teacher to convey a large amount of information to students in a short time. Recommendations for developing students' scientific outlook through teaching natural sciences through the integration of methods have been developed.

Keywords: Natural science, integration, technology, integration, material, science education, modern method, worldview, integrative method.

Mamlakatimizda olib borilayotgan ta'limni islohotlari munosabati bilan Boshlang'ich ta'limni optimallashtirish masalasi tobora ortib bormoqda. Bu

jarayonda, albatta, o'qituvchilarning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun ham aksariyat ilmiy tadqiqotlar o'quvchilarda ilm olishga imkon beradigan xususiyatlarning majmuasini ta'kidlashga harakat qiladi. Zamonaviy beqaror ta'lim muvaffaqiyatli hisoblanadi. Zero, o'quvchi uchun zarur bo'lgan yetakchi xususiyatlardan biri sifatida ham baholanadi. O'qituvchi uchun kasbiy kompetensiya orqali integrative metodlarni qo'llash muammolarni hal qilishda turli xil strategiyalardan foydalanishga imkon beradi. Pedagogik vaziyatlar, zamonaviy ta'lim texnologiyalari va usullarini o'zgaruvchan tarzda qo'llash, nostandart darslarni olib borishga qulaylik yaratadi.

Birinchi bobda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishning dolz arb masalalari ma'lum bir pedagogik sohaga tor doirada bog'lab bo'lmaydigan o'qituvchining kasbiy kompetensiya vazifasini bajarishi aniq ko'rsatib o'tildi. Bu har qanday o'qituvchi uchun sifatni ta'minlash uchun zarurdir zamonaviy ta'limda ko'rsatilgan maqsadlarga erishish mexanizmlari o'quvchilarda integrativ metodlardan foydalanish natijalarini yoki kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishni talab qilgani kabi, ushbu muammoni hal qilishga erishiladi.

O'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda quyidagi ta'lim vositalarini qo'llash tadqiq etildi:

- elektron ta'lim resurslari,
- o'quv-uslubiy qo'llanmalar;
- taqdimot materiallari;
- tarqatmali;
- audio-vizual.

O'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini baholashda baholash mezonlari ishlab chiqildi, ushbu mezonlar asosida shakllanganlik darajalari aniqlandi.

Ko'rinib turibdiki, Ilmiy dunyoqarashni shakllanganlik darajasini dunyoqarash hozirgi bosqichda o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ushbu qarama-qarshiliklar ham ijtimoiy, ham individual ongda aks etadi. Mamlakatimiz aholisining barcha ijtimoiy

guruhlari vakillarining ongi ushbu jarayonga bo‘ysunadi, bu turli xil ijtimoiy guruhlarning dunyoqarash madaniyati holatiga xosdir.

2.1.jadval.

Dunyoqarash madaniyat sohasi

t/r	Dunyoqarash madaniyati sohasi	Tarkib elementi	Ifoda usuli
1	mafkuraviy va siyosiy	bilim	qisqa bayonot (replika)
2	falsafiy	tuyg‘ular	Hukmlar
3	axloqiy	taqdimotlar	fikr
4	ilmiy	tushunish	baholash
5	kasbiy va mehnat	Imon	Jismoniy qo‘llab-quvvatlash yoki kelishmovchilik
6	iqtisodiy o‘rnatish	harakatlar	hissiy reaksiya
7	estetik	e‘tiqodlar	harakat
8	huquqiy	Ideallar	harakat
9	diniy (ateistik) nazariya	did (bilish	faoliyat uchun) qiymat tanlovi
10	ekologik	yaxlit yo‘nalish tizimli	tizimli faoliyat

Ushbu modeldan o‘quvchi shaxsining dunyoqarash madaniyatining namoyon bo‘lishi va shakllanishining ko‘p o‘zgaruvchan xususiyatini ko‘rish qiyin emas. Masalan, axloqiy sohani ko‘plab mazmunli elementlar orqali yangilash mumkin. Ammo ulardan biri dominant bo‘lib qoladi. Va ifoda etish usuli u yoki boshqa qarorlar, xulosalar, harakatlarni jimgina qo‘llab-quvvatlashdan iborat bo‘ladi. Ushbu usul ham o‘ziga xos dominantdir, garchi u ushbu shaxsga ko‘proq yoki kamroq xos bo‘lgan boshqa usullarning kombinatsiyasini o‘z ichiga oladi.

O‘quvchilarning dunyoqarash madaniyatining murakkab, ko‘p qirrali tarkibi uning alohida elementlari o‘rtasidagi munosabatlarning dialektik xususiyatini belgilaydi. Dastlabki tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bu munosabatlar turli xil qarama-qarshiliklarga asoslangan. Bunday qarama-qarshiliklarning bir nechta turlarini ajratish mumkin. Ulardan biri falsafiy, ilmiy, siyosiy, axloqiy, huquqiy,

estetik, diniy (ateistik) va shaxsning boshqa yoʻnalishlari oʻrtasidagi ziddiyatlarni keltirib chiqaradigan qiymat xususiyatiga ega.

Oʻquvchilarning dunyoqarashini shakllantirish holatini oʻrganish bosqichidagi masalalar doirasi juda keng. Ular kelajakdagi kasbning mohiyatini va uning jamiyatdagi oʻrnini tushunishlari, ularning ahamiyatini anglashlari, shuningdek, kelajakda innovatsion jarayonga mutaxassis sifatida qoʻshilishga tayyorliklari bilan qiziqadilar:

- ideallarning yetukligi oʻlchovi, qiymat yoʻnalishlari nisbati, bilim, hissiy tajriba, haqiqiy tashabbus va faoliyat;

- samimiylik, halollik va vijdon sharaf hamda qadr-qimmatning ifodasi sifatida;

- vatanparvarlik va bagʻrikenglik burch va shaxsiy fazilatlar sifatida va boshqalar.

Oʻquvchilarning dunyoqarashi tarkibidagi qarama-qarshiliklarni tasniflash mezonlari quyidagilarda aks etadi:

- oʻquvchining shaxsiy fikrini shakllantirish darajasi, uning ajralmas fazilatlar toʻplami sifatida ijtimoiy-kasbiy maqomi (fuqaro, ishchi yoki isteʼmolchi, kollektivist yoki individualist, internatsionalist yoki millatchi, optimist yoki pessimist hamda tashabbuskor yoki passiv, vijdonli yoki takabbur odam va boshqalar) va uning ijtimoiy faoliyatining yoʻnalishi: ijtimoiy va maʼnaviy ongda shakllanish;

- afzalliklar, ustuvorliklar, haqiqiy qadriyatlarni tanlashga tayyorlik;

- daʼvolar darajasi va haqiqiy dunyoqarash yoʻnalishiga muvofiqligi;

- oʻqish, ish, hayot, muloqotning yangi sharoitlariga moslashish qobiliyati;

- oʻz-oʻzini takomillashtirishga intilish oʻlchovi;

- ijtimoiy va ilmiy-texnik taraqqiyotning innovatsion jarayoniga (iqtisodiy munosabatlarni modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish bazasini rekonstruktsiya qilish, oʻzini oʻzi boshqarish va boshqalar darajasida) siyosiy, kasbiy, axloqiy va estetik yetuklikning yuqori oʻlchovi bilan qoʻshilishga tayyorlik;

- o'quvchining o'ziga xos tarixiy javobgarligini anglagan holda ong darajasi va o'zini o'zi anglash. Ushbu tadqiqot natijalari bir nechta xarakterli qarama-qarshiliklarni keltirib chiqardi [125;67-b].

Shuningdek, sinfdan tashqari mashg'ulotlarning turli shakllarida o'quvchilarning shaxsiy ijtimoiy va kasbiy faolligi darajasining aniq o'sishi ularning rasmiy manbalar va axborot tashuvchilarga (o'qituvchilar, murabbiylar, mutaxassislar, o'qituvchilar) bo'lgan ishonchining pasayishi, ularning turmush tarzida ma'naviy bo'linishning mavjudligi bilan bog'liq.

O'quvchilarning bilim olish, o'quv materialini o'zlashtirish jarayonida birgalikdagi faoliyati har kimning o'ziga xos individual hissa qo'shishini, bilim, g'oyalar va faoliyat usullari almashilishini anglatadi. Bundan tashqari, bu yaxshi xayrixohlik hamda o'zaro qo'llab-quvvatlash muhitida sodir bo'ladi. Bu nafaqat yangi bilimlarni olish, balki bilim faoliyatini o'zi rivojlantirishga imkon beradi.

O'quvchilarda interaktiv usullarni qo'llash quyidagilar amalga oshiriladi:

- o'quv jarayoniga, materialni o'zlashtirishga qiziqish kuchaymoqda;
- fikr-mulohazalar amalga oshiriladi;
- fikrlar va qarashlar shakllanadi;
- hayotiy ko'nikmalar shakllanadi [58;46-b].

Integratsiyalashgan darslarni tashkil etishda avvalo dars samradorligi mezonlari asosida olib boriloshi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Quyida dars samaradorligi mezonlari keltirilgan:

1. Darsning maqsadlari funksiyasi o'qituvchidan o'quvchiga o'tkazish tendensiyasi bilan belgilanadi.

2. Darsning maqsadlarini aniqlashda shaxsiy, meta-mavzu va mavzu bo'yicha rejalashtirilgan natijalarni hisobga olinadi.

3. O'quvchilarning faolligini oshiradigan turli xil ta'lim shakllari, usullari va metodikalaridan foydalaniladi.

4. O'qituvchi dialog texnologiyasiga ega bo'lib, o'quvchilarni savollar berishga va ularga murojaat qilishga o'rgatadi.

5. O‘qituvchi reproduktiv va muammoli ta’lim shaklini samarali birlashtiradi, o‘quvchilarni qoida va ijodiy ishlashga o‘rgatadi.

6. O‘qituvchi muntazam ravishda o‘quvchilarni refleksiv harakatni amalga oshirishga o‘rgatadi.

7. Darsda o‘rnatilgan munosabatlarning uslubi, ohangi hamkorlik, psixologik qulaylik muhitini yaratadi.

Tabiiy fanlarni o‘qitish orqali o‘quvchilar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishning mazmuni, o‘qitish metodikasi uchun tanlangan metodlar hamda ma’lumotlar hajmi didaktik talablarga javob berishi, nazariy va amaliy jihatdan ilmiy asoslangan bo‘lishi, didaktik tamoyillarga amal qilishi kerak.

Xulosa : o‘quvchi o‘z fikrini umumlashtiradi va xulosa chiqaradi, bu orqali ularning o‘rganganini yakuniy ravishda tahlil qilish mumkin. Masalan, “Shundan kelib chiqib, men quyidagicha xulosaga keldim: bu mavzu kundalik hayotimizda muhim ahamiyat kasb etadi”.

Mazkur texnologiyani qo‘llash natijasida o‘quvchilarni nafaqat o‘z fikrlarini ifodalashga, balki o‘rgangan ma’lumotlarni chuqurroq anglashga ham yordam beradi. Shuningdek, o‘quvchilarning o‘z-o‘zini baholash va o‘z fikrlarini tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Testlar va an’anaviy baholash metodlaridan farqli o‘laroq, XOMX formulasi o‘quvchilarga o‘zlarining tushunish darajasini aniqroq ko‘rsatish imkoniyatini yaratadi, bu esa o‘qituvchiga ularning o‘rganganlik darajalarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Sh.Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. O‘zbekiston. Toshkent.2022. 212-bet

2. D.Muminova, M.Qo‘ldasheva, S.Tursunov, S.Jurayeva. Boshlang‘ich ta’limda tabiiy fanlar. Darslik. 2023 –yil. – B. 178

3. Грудзинская Е. Ю. Педагогическая технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» в подготовке специалистов: Вестник ННГУ / Е. Ю. Грудзинская. – Выпуск 1(6). – 2005. – С. 181 – 188.

4.Колганова Н.Е. Сущностные характеристики формирования основ читательской компетентности младших школьников/ Н.Колганова // Теория и практика образования в современном мире: материалы международной науч.конф. – СПб: Реноме, 2012. – с. 5 – 8

5. Орлова Э.А. Рекомендации по повышению уровня развития читательской компетентности в рамках Национальной программы поддержки и развития чтения: пособие для работников образовательных учреждений / Э.А. Орлова. – М., 2008. – с. 72-28.

6. <http://testolog.narod.ru/Other15.html>